

IQTISODIYOTNING YANGI YO'NALISHLARIDAN BIRI- YASHIL IQTISODIYOT VA UNING ASOSIY TAMOYILLARI

G'ulomova Shaxlo Baxtiyor qizi

Toshkent arxitektura-qurilish instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13922855>

Annotatsiya. Maqolada ekologik muammolarni bartaraf etib iqtisodiyotga ijobiy ta'sir etish hamda rivojlantirish tamoyillari ko'rib chiqiladi. Mamlakat iqtisodiyoti hamda ishlab chiqarishi natijasida yuzaga keladigan ekologik xavflarni va tabiatning yemirilib ketishini sezilarli darajada kamaytirilishi uchun "yashil iqtisodiyot"ga o'tish hamda uning afzalliklari yoritib beriladi.

Tayanch so'zlar: ekologik barqarorlik, ekologik muammolar, "yashil iqtisodiyot", eko-innovatsiya, eko-investitsiya, qayta tiklanadigan energiya, iqtisodiyotni ekologizatsiyalash, "yashil" ish o'rinlari, ekologik texnologiyalar, atrof-muhit.

Yashil iqtisodiyot - bu global status universal va transformativ o'zgarish. Bu hukumat ustuvorliklarini tubdan o'zgartirishni talab qiladi. Ushbu o'zgarishni amalga oshirish oson emas, lekin agar biz barqaror rivojlanish maqsadlariga erishmoqchi bo'lsak, bu zarur.

Ushbu yashil investitsiyalar maqsadli davlat xarajatlari, siyosat islohotlari va soliqqa tortish va tartibga solish sohasidagi o'zgarishlar orqali faollashtirilishi va qo'llab-quvvatlanishi kerak. Birlashgan Millatlar Tashkiloti atrof-muhit, tabiiy kapitalni muhim iqtisodiy aktiv va ijtimoiy manfaatlar manbai sifatida tushunadigan rivojlanish yo'lini targ'ib qiladi, ayniqsa, tirikchiligi tabiiy resurslarga bog'liq bo'lgan kambag'al odamlar uchun. Yashil iqtisodiyot tushunchasi barqaror rivojlanishning o'rnini bosmaydi, balki butun Osiyo va Tinch okeani mintaqasida iqtisodiyot, investitsiyalar, kapital va infratuzilma, bandlik va malakalarga hamda ijobiy ijtimoiy va ekologik natijalarga yangi e'tiborni yaratadi.

Barqaror rivojlanish uchun yashil iqtisodiyot, barqaror iste'mol va ishlab chiqarish va resurslar samaradorligining o'rni: barqaror iste'mol va ishlab chiqarish jarayonlar va mahsulotlarning butun hayotiy sikli davomida resurslarni iste'mol qilish, chiqindilarni hosil qilish va emissiyalarni kamaytirish uchun ishlab chiqarish jarayonlari va iste'mol amaliyotlarini takomillashtirishga qaratilgan. Resurs samaradorligi esa jamiyatga qiymat yetkazib berish uchun resurslardan foydalanish usullarini nazarda tutadi va mahsulot yoki xizmat birligi uchun zarur bo'lgan resurslar miqdorini, ishlab chiqariladigan chiqindilar va chiqindilarni kamaytirishga qaratilgan. Yashil iqtisodiyot investitsiyalar, bandlik va malakalarga asosiy e'tibor qaratgan holda barqaror iqtisodiy o'sish uchun makroiqtisodiy yondashuvni ta'minlaydi.

Agar yangi iqtisodiy siyosat olib borilmasa, OECDning 2050-yilgi prognozlariga ko'ra dunyo energiya talabi 80% ga ortadi. Mamlakatlar miqyosida tahlil qilinadigan bo'lsa, Janubiy Afrika 15%, OECD yevropa mamlakatlarida talab 28% , Yaponiya 2,5%, Meksikaning energiya talabi 112% ortishi kutilmoqda. Issiqxona gazlari emissiyasi 50%ga ortadi va havo ifloslanishini yomonlashtiradi. Shaharlarning ifloslanishi 2050-yilga kelib eng katta muammoga aylanadi. Bunda ichimlik suvlarining ifloslanishi va sanitariyaning yomonlashuvi yetakchilik qiladi. Nihoyatda og'ir havo ifloslanishi sababli yuzaga keladigan bevaqt o'limlar soni yiliga 3.6 millionga yetadi va bu bo'yicha Xitoy va Hindistonning ulushi sezilarli darajada ko'p bo'ladi. Yer yuzi 10%gacha qisqarib ketadi, ayniqsa, bu Osiyo, Yevropa va Janubiy Afrika

davlatlarida ko'proq kuzatilishi kutilmoqda. Tabiiy o'rmonlar maydoni 13%gacha qisqarishi prognoz qilingan. Ushbu global xavflarni oldini olishda eng asosiy e'tibor iqtisodiyotni ekologizatsiyalashtirishga qaratilishi lozim. Bunda "yashil iqtisodiyot"ga o'tish, eko-innovatsiyalar hamda ekologik investitsiyalarni joriy etish kabi bir qancha chora-tadbirlar mavjud. Innovatsiyalar ekologik samaradorlik va iqtisodiy o'sish uchun asosiy omil hisoblanadi. Eko-innovatsiya - bu atrof-muhitga ta'sirni kamaytirishga olib keladigan har qanday innovatsiya; bu yangi mahsulotlar ishlab chiqarish, tabiiy zahiralarni tejaydigan va minimal zaharli moddalarni chiqaradigan tizimlar va jarayonlarni yaratishdir.

Ekoinnovatsiyalar - bu faqatgina tabiiy resurslarni va umuman atrof-muhitni saqlab qolish vositasi emas, balki resurslardan oqilona, zamonaviy, ishonchli foydalanish bilan bir vaqtda mamlakatning iqtisodiy farovonligini va umuman raqobatbardoshlik darajasini oshirishga yordam beruvchi juda samarali vosita. Davlat iqtisodiyotida yashil sektor ulushini ko'paytirish uchun tezlashtirilgan amortizatsiya, mulk solig'i yoki daromad solig'ini kamaytirish kabi soliq imtiyozlarini qo'llashi mumkin, ayniqsa, kichik va o'rta korxonalarni ekologizatsiyalashni amalga oshirish uchun davlat moliya muassasalari tomonidan imtiyozli kreditlar va yashil texnologiyalarga investitsiyalar kiritishi mumkin. Ammo davlat ekologik muvofiqlikni ta'minlash uchun biznes subsidiyalarini taqdim etishi to'g'ri hisoblanmaydi. Uning o'rniga, davlat organlari korxonalarining moliyaviy holatini rag'batlantirishda ekologik omillarga e'tibor qaratilish mezonini o'zida aks ettiruvchi xususiy banklar va sug'urta kompaniyalarini kengaytirishi kerak. Ya'ni, banklar kreditni tasdiqlashdan oldin ekologik ko'rsatkichlar ro'yxatini talab qilishi mumkin, sug'urta kompaniyalari esa ekologik xavflar va ularni kamaytirish choralari bo'yicha identifikatsiya deklaratsiyasini tuzishlari mumkin.

Yashil iqtisodiyot past uglerodli, resurslardan tejamkor va ijtimoiy inklyuziv sifatida tavsiflanadi. Yashil iqtisodiyotda bandlik va daromadning o'sishi uglerod chiqindilari va ifloslanishini kamaytirish, energiya va resurslar samaradorligini oshirish, biologik xilma-xillik va ekotizim xizmatlarining yo'qolishining oldini olish imkonini beruvchi iqtisodiy faoliyat, infratuzilma va aktivlarga davlat va xususiy investitsiyalar orqali ta'minlanadi.

Yashil iqtisodiyot jadal suratlar bilan rivojlanib bormoqda ekan uning asosiy tamoyillari nimadan iborat ekanligini bilib olishimiz zarurdir. Yashil iqtisodiyotning beshta ta'moyili mavjuddir.

1. Farovonlik tamoyili

Yashil iqtisodiyot barcha odamlarga farovonlik yaratish va undan foydalanish imkonini beradi. Yashil iqtisodiyot odamlarga qaratilgan. Uning maqsadi haqiqiy, umumiy farovonlikni yaratishdir. U farovonlikni qo'llab-quvvatlaydigan boylikni oshirishga qaratilgan. Bu boylik nafaqat moliyaviy, balki insoniy, ijtimoiy, jismoniy va tabiiy kapitalarning to'liq majmuasini o'z ichiga oladi.

U sarmoya va barqaror tabiiy tizimlarga, infratuzilmaga, barcha odamlarning gullab-yashnashi uchun zarur bo'lgan bilim va ta'limga kirishga ustuvor ahamiyat beradi. Bu yashil va munosib turmush sharoiti, korxonalar va ish o'rinlari uchun imkoniyatlar yaratadi. U jamoat tovarlari uchun jamoaviy harakatlarga asoslanadi, lekin individual tanlovlarga asoslanadi

2. Adolat tamoyili

Yashil iqtisodiyot avlodlar ichida va avlodlar o'rtasida tenglikni ta'minlaydi. Yashil iqtisodiyot inklyuziv va kamsituvchidir. U qaror qabul qilish, foyda va xarajatlarni adolatli taqsimlaydi, elitani qo'lga olishdan qochadi, va ayniqsa, ayollarning imkoniyatlarini kengaytirishni qo'llab-quvvatlaydi. Bu imkoniyat va natijalarning adolatli taqsimlanishiga yordam beradi, odamlar o'rtasidagi nomutanosiblikni kamaytiradi, shu bilan birga yovvoyi tabiat va cho'l uchun etarli joy beradi.

Bu kelajakdagi fuqarolar manfaatlariga xizmat qiluvchi boylik va barqarorlikni yaratib, ayni paytda bugungi ko'p qirrali qashshoqlik va adolatsizlikka qarshi kurashish uchun zudlik bilan harakat qiladigan iqtisodiyotning uzoq muddatli istiqbolini talab qiladi. U birdamlik va ijtimoiy adolatga, ishonch va ijtimoiy aloqalarni mustahkamlashga, inson huquqlari, mehnatkashlar, mahalliy xalqlar va ozchiliklar huquqlari hamda barqaror rivojlanish huquqini qo'llab-quvvatlashga asoslanadi.

Bu kichik va o'rta korxonalar, ijtimoiy korxonalar va barqaror turmush sharoitlarini kengaytirishga yordam beradi. U tez va adolatli o'tishga intiladi va uning xarajatlarini qoplaydi - hech kimni ortda qoldirmaydi, zaif guruhlarga o'tish davri agentlari bo'lish imkonini beradi va ijtimoiy himoya va malaka oshirishda innovatsiyalar kiritadi.

3. Sayyora chegaralari tamoyili

Yashil iqtisodiyot tabiatni himoya qiladi, tiklaydi va investitsiya qiladi. Inklyuziv yashil iqtisodiyot tabiatning xilma-xil qadriyatlarini tan oladi va rivojlantiradi - iqtisodiyotni ta'minlovchi tovarlar va xizmatlarni taqdim etishning funktsional qadriyatlari, jamiyatlar asosini tashkil etuvchi tabiatning madaniy qadriyatlari va butun hayotning o'zi asos bo'lgan tabiatning ekologik qadriyatlari. U tabiiy kapitalning boshqa kapitallar bilan almashtirilishi cheklanganligini tan oladi, bu muhim tabiiy kapitalni yo'qotmaslik va ekologik chegaralarni buzmaslik uchun ehtiyotkorlik tamoyilidan foydalanadi. Bioxilma-xillikni, tuproqni, suvni, havoni va tabiiy tizimlarni himoya qilish, o'stirish va tiklashga sarmoya kiritadi.

Bu tabiiy tizimlarni boshqarishda innovatsion bo'lib, ularning aylanmalik kabi xususiyatlaridan xabardor bo'lib, biologik xilma-xillik va tabiiy tizimlarga asoslangan mahalliy hamjamiyatning yashash vositalariga mos keladi.

4. Samaradorlik va yetarlilik tamoyili

Yashil iqtisodiyot barqaror iste'mol va ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Inklyuziv yashil iqtisodiyot kam uglerodli, resurslarni tejaydigan, xilma-xil va aylanadir. U sayyoralar chegaralarida farovonlikni yaratish muammolarini hal qiluvchi iqtisodiy rivojlanishning yangi modellarini o'z ichiga oladi. Agar biz sayyoralar chegaralarida qolishni istasak, tabiiy resurslar iste'molini jismoniy barqaror darajaga cheklash uchun jiddiy global o'zgarishlar bo'lishi kerakligini tan oladi.

U odamlar farovonligi va qadr-qimmatini qondirish uchun zarur bo'lgan asosiy tovarlar va xizmatlar iste'molining "ijtimoiy qavati"ni, shuningdek, iste'molning qabul qilib bo'lmaydigan "cho'qqilari"ni tan oladi. Narxlarni, subsidiyalarni va rag'batlantirishni jamiyat uchun haqiqiy xarajatlarga moslashtiradi, "ifloslovchi to'laydi" va inklyuziv yashil natijalarga erishganlarga foyda keltiradigan mexanizmlar orqali.

5. Samarali boshqaruv tamoyili

Yashil iqtisodiyot integratsiyalashgan, hisobdor va barqaror institutlar tomonidan boshqariladi. Inklyuziv yashil iqtisodiyot dalillarga asoslangan - uning me'yorlari va institutlari fanlararo bo'lib, moslashuvchan strategiya uchun mahalliy bilimlar bilan bir qatorda mustahkam fan va iqtisodni ham qo'llaydi.

Integratsiyalashgan, hamkorlikda va izchil bo'lgan - gorizontaal ravishda sektorlar bo'ylab va vertikal ravishda boshqaruv darajalari bo'yicha - va o'zlarining tegishli rollarini samarali, samarali va mas'uliyatli usullarda bajarish uchun etarli imkoniyatlarga ega institutlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Bu jamoatchilik ishtirokini, oldindan xabardor qilingan rozilikni, shaffoflikni, ijtimoiy muloqotni, demokratik javobgarlikni va barcha institutlarda - davlat, xususiy va fuqarolik jamiyatida shaxsiy manfaatlardan ozodlikni talab qiladi, shunda ma'rifatli etakchilik jamiyat talabi bilan to'ldiriladi. Bu kuchli umumiy, markazlashtirilgan standartlar, protseduralar va muvofiqlik tizimlarini qo'llab-quvvatlagan holda mahalliy iqtisodiyotlar va tabiiy tizimlarni boshqarish uchun vakolatli qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Yashil iqtisodiyot bo'yicha olib borilishi kerak bo'lgan ishning uchta asosiy yo'nalishi:

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, "yashil iqtisodiyot" mintaqaviy rivojlanishni, ijtimoiy barqarorlikka erishishni, "yashil iqtisodiyot" tarmoqlarida yangi ish o'rinlari yaratilishi orqali iqtisodiy salohiyatni oshirishni rag'batlantiradi. "Yashil iqtisodiyot", asosan, iqtisodiy taraqqiyotga yordam beradi va yalpi ichki mahsulotning o'sishini, mamlakat daromadlarini oshirishni, aholini ish bilan ta'minlash, mamlakatda ishsizlik darajasini pasaytirishni ta'minlaydi. Shu bilan birga, "yashil iqtisodiyotga" o'tish iqlim o'zgarishi, foydali qazilma minerallarning yo'qolishi va suv resurslarining tanqisligi kabi global tahdidlar xavfini kamaytiradi. Ammo butun jahon rivojlanishini olib qaralsa, uning umumiylik xususiyati namoyon bo'ladi, ya'ni, bugungi dunyo sivilizatsiyasi kuch to'plagan, o'z qudratining eng yuqori nuqtasiga yetgan vaqtda jahonning barcha mamlakatlari iqtisodiy rivojlanishda ekologik yo'naltirilgan model tanlanmas ekan, globallashtirish sharoitida butun sayyoraning asta-sekin tanazzulga yuz tutishi va butunlay yo'q bo'lib ketishgacha borish xavfi yuzaga keladi, degan xulosaga kelishimiz mumkin.

References:

1. "The World Bank and the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction of the Republic of Uzbekistan. 2022. Towards a Greener Economy in Uzbekistan. ©World Bank."
2. Порфирьев Б.П., "Зеленая" экономика: реалии, перспективы и пределы роста. - М. Карнеги, 2013.
3. www.unep.org - Birlashgan Millatlar Atrof-muhit dasturining rasmiy sayti
4. www.worldbank.org - Jahon bankining rasmiy ma'lumotlari
5. "O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, Jahon banki, Markaziy Osiyo Mintaqaviy ekologik markazi, 2022-yil. O'zbekistonda "Yashil"

O'sish va Iqlim O'zgarishi bo'yicha Siyosiy Muloqotlar Turkumi: Ishlar To'plami. Jahon banki:
Washington D.C.

